

INFORMATION TECHNOLOGY FOR INTELLECTUAL ANALYSIS AND FORECASTING OF NON-LINEAR NON-STATIONARY PROCESSES

Zhuk V.,

*Bachelor, National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

Selin Y.,

*Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

Shubenkova I.

*Docent, National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Жук В.Н.,

*Бакалавр, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Селин Ю.Н.,

*Старший преподаватель, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Шубенкова И.А.

*Доцент, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377425>

Abstract

The structure of information technology is described for the analysis and forecasting of non-linear non-stationary processes of various nature. The results of numerous experiments on the practical application of information technology for forecasting the time series of the relevant processes are presented.

Аннотация

Описана структура информационной технологии, для анализа и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов различной природы. Приведены результаты многочисленных опытов практического применения информационной технологии для прогнозирования временных рядах соответствующих процессов.

Keywords: information technology, non-linear non-stationary processes, forecasting, mathematical models, classification of non-linear non-stationary processes.

Ключевые слова: информационная технология, нелинейные нестационарные процессы, прогнозирование, математические модели, классификация, нелинейных нестационарных процессов.

Решение задачи прогнозирования играет важнейшую роль в процессах как стратегического планирования, так и оперативного управления в различных сферах науки и техники. Прогнозирование временного ряда (или реализации скалярного случайного процесса) является одной из распространенных форм постановки задачи прогнозирования.

Несмотря на бурное развитие математического аппарата для решения задачи прогнозирования и, как следствие, многочисленные публикации по этому направлению [1–7], не привел к появлению общепринятых методов прогнозирования. Напротив, многообразие этих методов свидетельствует о необходимости дальнейшего развития и исследований в этой области.

Применение каких-либо из существующих в настоящее время математических моделей и мето-

дов прогнозирования временных рядов тесно связано со спецификой предметной области и классификацией прогнозируемого временного ряда.

Рассмотрим кратко современное состояние научных исследований по этой теме.

Экономические процессы. Исследованием экономических процессов человечество занимается за последние несколько сотен лет. В течении этого времени экономическая наука прошла долгий путь для развития как собственной науки, так и в развитии математического аппарата по анализу и прогнозированию экономических процессов.

Не будет преувеличением утверждение, что более 90% публикаций по прогнозированию основаны на временных рядах экономических показателей. Такие показатели прогнозируются на основе использования временных рядов одной переменной - авторегрессия, авторегрессия со скользящим средним скользящим (АРСС), АРСС с трендом и т. Д.

Они также прогнозируются на основе использования нескольких переменных (векторных регрессоров), когда прогнозируемая переменная зависит от нескольких регрессоров или экзогенных переменных в правой стороне уравнения. Тем не менее, практика показывает, что один, даже довольно универсальный метод недостаточно для достижения полного анализа процесса. Да, правильный анализ гетерошердических процессов (процессы с переменной в дисперсии) требует использования моделей специальной структуры для описания условной дисперсии, который не обеспечивает метод группового учета аргументов (МГУА), который, наряду с нечеткими нейротромами, может быть назван относительно «универсальным» методом моделирования и прогнозирования.

Математические модели могут быть построены на основе уравнений различных типов: разностных, алгебраических, дифференциальных. Математические модели можно разделить на два широких класса: аналитические, описывая выбранные изменения процесса (обычно такие модели воспроизводят один из аспектов функционирования процесса или объекта, таких как динамика ВВП); имитационные, воспроизводя текущее функционирование процесса в выбранное время. Такие модели есть аналогом активного физического эксперимента, который использует фактические данные, полученные непосредственно из процесса.

Временные ряды экономических показателей могут быть стационарными и нестационарными, нелинейными.

Даже из столь короткого, упрощенного описания некоторых временных рядов экономических показателей становится понятным многообразие моделей для прогнозирования процессов экономического вида.

При изучении поведения экономической системы исходной информацией представляет собой временную ряд, то есть упорядоченную последовательность наблюдений о ценностях определенного экономического индикатора. В этом случае количество переменных, влияющих на поведение системы и тип функции, которая описывает это поведение, заранее неизвестно.

Экологические процессы. Исходя из обзора экологических процессов [8], существует три основных направления и, соответственно, три методологические подхода к математическому моделированию динамики экологических процессов различной природы, состоящие из динамически численных подходов, основанных на многочисленных методах решения различных типов дифференциальных уравнений, описывающие фундаментальные физические зависимости, а также атмосферные и гидродинамические процессы. Они сосредоточены на решении таких основных задач наиболее важных динамических паттернов пространственного времени современных естественных процессов:

- идентификация текущих взаимосвязей пространства-времени между различными атмосферными процессами в динамике наблюдений;

- Образование моделей естественных процессов для прогнозирования динамики их развития.

Второе направление, которое содержит эмпирическо-динамические статистические подходы, которые основаны на использовании многолетних статистических данных о измерениях, имеют международную систему анализа и прогнозирования компонентов экологической системы. Они сосредоточены на выявлении фундаментальных пространственных временных моделей, характерных для атмосферных процессов на протяжении десятилетий. Основная цель этих подходов-фактически создание на основе многолетней статистики глубокой корреляции пространства-времени между различными природными процессами. В зависимости от цели исследования, построение математического аппарата анализа динамики экологически опасных процессов должна выполняться на основе идей как динамически численных, так и динамических статистических подходов, но с учетом конкретных особенностей и особенностей и особенностей свойств этих процессов.

Третий класс процессов не может быть смоделирован с помощью динамически численных методов, а, из-за отсутствия определенной периодичности (суточной, месячной, годовой, илии другой четкой периодичности) их трудно описывать с помощью эмпирико-статистических методов. Это, например, так называемые экологически опасные процессы. Процессы, которые могут быстро изменить свое фазовое состояние. Следует отметить, что с точки зрения математики такие процессы являются нелинейными и не-стационарными.

Эти свойства и особенности определяют практическую необходимость изучения всего разнообразия свойств, взаимосвязей, взаимодействий, взаимозависимости гетерогенных факторов и причин экологически опасных процессов (таких, что могут резко ухудшить качество жизни) на основе единого подхода с позиций достижения единой цели управления и контроля экологической ситуации - своевременную профилактику и (или) минимизацию нежелательных последствий. Тем не менее, анализ показывает, что в настоящее время различные типы естественных и технологических экологических процессов, их причины, протекания, последствия и области действий исследуются отдельно, не учитывая взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействие. Следует отметить, что с точки зрения математики такие процессы являются нелинейными и не-стационарными.

Несмотря на достаточный уровень развития математического аппарата для анализа и прогнозирования как экономических так и экологических процессов, существуют очевидные проблемы согласования этих анализов и прогнозов. К сожалению, специалисты по прогнозированию экономических показателей не прогнозируют экологические и наоборот, специалисты по прогнозированию экологических процессов не прогнозируют экономические. Не в последнюю очередь это зависит от непохожего математического аппарата прогнозирования соответствующих процессов.

Таким образом, задача создания информационной технологии для поддержки принятия решений по прогнозированию экономических и экологических процессов является актуальной.

Концептуально в этой работе ставится задача разработки такой интеллектуальной информационной технологии, которая бы удовлетворяла следующим требованиям:

реализация алгоритмов анализа и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов;

обеспечение возможности доступа пользователей к системе через сеть Интернет; создание возможности использования другими разработчиками сервиса прогнозирования исследуемых процессов благодаря использованию веб-сервисов;

разработка «простого» и интуитивно понятного интерфейса, созданного за счет автоматизированных и скрытых от пользователя опций настроек; обеспечения возможности дальнейшего расширения и модификации функций системы.

Интеллектуальные методы анализа данных - это процесс поиска в «сырых» данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Это процесс выявления корреляции, тенденций, шаблонов, связей и категорий [9] Процесс автоматического поиска скрытых закономерностей или взаимосвязей между переменными в интеллектуальном анализе данных делится на задачи классификации, моделирования и прогнозирования с использованием статистических и математических методов. Сложные задачи на макроуровне, характеризуются анализом и прогнозированием нелинейных нестационарных процессов. В связи с этим предлагаются к рассмотрению метод лингвистического моделирования, который можно применять для исследования в подобных задачах.

Математически, к нелинейным нестационарным процессам можно отнести неожиданные природные бедствия, быстрое ухудшение экономических показателей, внезапное изменение эпидемиологической ситуации, вспышка криминальной активности, резкое ухудшение социальной ситуации и тому подобное.

Все эти процессы имеют разную природу, все они имеют разные причины, все они имеют разный механизм протекания. Но все эти процессы имеют одинаковые черты:

- разнородность и разнотипность причин и факторов, а также действия, которые приводят к их возникновению;

- пространственная распределенность условий возникновения, неопределенность во времени и пространстве динамики развития и регионов их влияния;

- нестационарность свойств и неопределенность их характеристик.

Можно утверждать, что прогнозирование экономических и экологических процессов может дать в результате прогнозирования связанных процессов. Из всего вышеизложенного становится понятным необходимость разработки информационной технологии для прогнозирования как экономических так и экологических процессов. Напомним, что речь идет об оперативном прогнозе на короткий срок [9].

Информационная технология состоит из определенной последовательности действий.

расчет дельта-ряда (первые разницы) сортировка дельта-ряда; интервализация;

создание «слова» из исходного ряда;

построение правил грамматики; построение тестового прогноза; получения прогноза; расчет ошибок тестового прогноза;

В случае нарушения прогнозных значений мы анализируем множество имеющихся моделей с БД. Если такая модель есть, то делаем прогноз по этой модели, если нет, то формируем модель и помещаем ее в БД.

Поробное описание математического аппарата, на базе которого была создана предложенная информационная технология описана в [10].

Структура разработанной информационной технологии изображено на рис. 1.

Авторы в ходе проведенных исследований провели множество численных экспериментов со многими числовыми рядами как экономического так и экологического происхождения и получили практическое подтверждение пригодности разработанной информационной технологии для анализа и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов различной природы.

На рис. 2 приведено пример исходных данных. Часовой ряд стоимости акций компании «NETFLIX».

На рис. 3 приведен график результатов прогнозирования на 5 шагов вперед с использованием лингвистического моделирования временного ряда стоимости акций компании «NETFLIX»

На рис. 4 приведен график результатов прогнозирования на 50 шагов вперед с использованием лингвистического моделирования временного ряда стоимости акций компании «NETFLIX»

Рис.1. Общая схема информационной технологии.

Date	Price
2019-05-14	180.729996
2019-05-15	186.270004
2019-05-16	186.990005
2019-05-17	185.300003
2019-05-20	182.720001
2019-05-21	184.820007
2019-05-22	185.320007
2019-05-23	180.869995
2019-05-24	181.059998
2019-05-28	184.309998
2019-05-29	182.190002
2019-05-30	183.009995
2019-05-31	177.470001
2019-06-03	164.149994
2019-06-04	167.500000
2019-06-05	168.169998
2019-06-06	168.330002
2019-06-07	173.350006
2019-06-10	174.820007
2019-06-11	178.100006
2019-06-12	175.039993
2019-06-13	177.470001
2019-06-14	181.330002
2019-06-17	189.009995
2019-06-18	188.470001
2019-06-19	187.479996
2019-06-20	189.529999
2019-06-21	191.139999

Рис. 2. Пример данных. Стоимость акций компании «NETFLIX».

Рис. 3. График результатов прогнозирования на 5 шагов вперед с использованием лингвистического моделирования временного ряда стоимости акций компании «NETFLIX».

Рис. 4. Графік результатів прогнозування на 50 шагов вперед с использованием лингвистического моделирования временного ряда стоимости акций компании «NETFLIX».

Список литературы:

1. Carl Edward Rasmussen and Christopher K. I. Williams. Gaussian Processes for Machine Learning. The MIT Press, 2006. ISBN 0-262-18253-X.
2. Shumway R. H., Stoffer D. S. (2017), Time Series Analysis and its Applications: With R Examples (ed. 4), Springer, ISBN 978-3-319-52451-1
3. Auffarth, Ben (2021). Machine Learning for Time-Series with Python: Forecast, predict, and detect anomalies with state-of-the-art machine learning methods (1st ed.). Packt Publishing. ISBN 978-1801819626.
4. Sarkar, Advait; Spott, Martin; Blackwell, Alan F.; Jamnik, Mateja (2016). "Visual discovery and model-driven explanation of time series patterns". 2016 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC). IEEE: 78–86. ISBN 978-1-5090-0252-8
5. Мишулина О. А. Статистический анализ и обработка временных рядов. — М.: МИФИ, 2014. — С. 180. — ISBN 5-7262-0536-7.
6. Якубін О. Л. Застосування «аналізу часових рядів» у сучасній політичній науці: досвід та перспективи // Трибуна. — 2009.
7. Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимошук О.Л. Аналіз часових рядів. Київ : НТУУ «КПІ», 2010.
8. Селін Ю.М. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів різної природи. [Текст] / Селін Ю.М. // Системні дослідження та інформаційні технології, 2007, № 2. — С. 22-32
9. В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацкая. Информационные системы и технологии на предприятиях: Учебник - К. : Знание, 2011. 718 с.
10. Shulkevich T., Selin Y., Savchenko V. Data Mining and Nonlinear Non-stationary Processes Forecasting by Using Linguistic Modeling Method. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938, pp 409-418. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_38
11. Шулькевич Т.В. Прогнозування нелінійних нестационарних процесів різної природи / Шулькевич Т.В., Нестеренко О.В., Селін Ю.М. // Інформаційні технології та спеціальна безпека. Науковий журнал [Текст] № 1(003) 2018. — С. 56-62.